

OG'ZAKI NUTQNING MOHIYATI

Yuldosheva Mohidil Shuhrat qizi

Perfect-University o'qituvchisi

Shukurova Nodira Nazimovna

Perfect-University o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554481>

Annotatsiya

Til bu o'zaro muloqotni amalga oshirish tizimi bo'lib, inson hayotida katta ahamiyatga ega. Muloqotni amalga oshirish uchun inson nutqiy ma'lumotlarni qabul qilish va ishlab chiqarish kabi ikki tomonlama til qobiliyatlari bilan ta'minlangan. Ular ichidan eng muhimi og'zaki nutq. Ushbu maqolada og'zaki nutqning o'ziga xos bo'lgan til malakasi ekanligi va u har qanday tilning birlamchi hisoblanishi haqidagi fikrlar yotitilgan.

Abstract

Language is a system of communication and is of great importance in human life. In order to communicate, a person is provided with two-way language skills, such as receiving and producing speech information. Oral speech is the most important of them. This article discusses the idea that oral speech is a unique language skill and that it is considered the primary language of any language.

Kalit so'zlar: ikki tomonlama muloqot, produktiv, aspect, nutqiy birlik, audiolingualizm, verbal javoblar.

Key words: two-way communication, productive, aspect, speech unit, audiolingualism, verbal responses.

Og'zaki nutq boshqa ko'nikmalardan farqli ravishda ikki tomonlama muloqot vaziyatini talab qiladi, ya'ni og'zaki nutqning voaelanishi uchun, albatta, tinglovchi ishtiroki ham bo'lishi kerak. Inson yakka holda matnni o'qib tushunishi, audioma'lumotni tinglab tushunishi, yozma nutq ifoda etishi mumkin, ammo og'zaki nutqni amalga oshirishda biror "sherik"ka muhtoj bo'ladi. Og'zaki nutq malakasi tinglab tushunish bilan uzviy bog'langan bo'lib, bu ikki malaka birbirisiz shakllana va rivojlana olmaydi. Tilshunos olim Shervin Kodi (2011) ta'kidlaganidek: "Agar rostdan ham qiziqarli va foydali soha lozim bo'lsa, bu o'z ona tilida samarali yozish va gapirish san'atidir". Agar kishi biror tilda gapira olsa, u muloqot jarayonini maqbul tarzda davom ettira olishini anglatadi. Shuningdek, til samarali o'zlashtirilganligining mezoni interaktiv nutq orqali pragmatik maqsadlarga erishish qobiliyatini namoyon etishdir.

Tadqiqotlarga nazar tashlasak, og'zaki nutq mohiyatini aniqlashga oid 2 ta asosiy yondashuv – pastdan yuqoriga (the bottom-up) va yuqoridan pastga (the

top-down) qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bigeyt (1987) pastdan yuqoriga yondashuvini tushuntirarkan, asosiy e'tiborini og'zaki nutq ishlab chiqarilishini ta'minlaydigan motor sezuvchanlik qobiliyatiga qaratadi. Unga ko'ra, og'zaki nutq tinglovchining verbal javoblarni yaratish uchun mo'jallangan audiosignallarni ishlab chiqarishi, deb ta'riflanadi.

Unda tovushlar tizimli ravishda, tilning o'ziga xos tamoyillariga muvofiq birlashtirib, mazmunli birliklar hosil qilinadi. Bu yondashuv audiolingualizm tarafdorlari tomonidan qabul qilingan bo'lib, ular og'zaki nutqni shakllantirishni pastdan yuqoriga tamoyiliga muvofiq, dastlab eng kichik til birliklarini – tovushlarni, keyin esa so'z va gaplarni o'rgatishni taklif qilishadi (Kornblet va Karter, 2001).

Ammo bu yondashuvda ba'zi muammolar mavjud, ya'ni unda nutqning interaktiv va ijtimoiy jihati inobatga olinmagan va nutqni faqat psixomotor tizimi mahsuli sifatida cheklaydi. Bundan tashqari, pastdan yuqoriga yondashuviga asosan o'rgatilgan tildan tabiiy nutq jarayonida samarali foydalanishga o'tish ham qiyin. Shu sababdan Bigeyt (1998) og'zaki nutqni muloqot jarayoni haqida qaror qabul qilishni o'z ichiga olgan interaktiv ko'nikmalarga asosan ta'riflashni yoqlaydi. Uning bu fikrini qabul qilgan tilshunoslar Ekkard va Kerniy (1981), Florez (1999), Hovart (2001) esa og'zaki nutqni g'oyalar, ma'lumotlar va his-tuyg'ularning haqiqiy muloqotini o'z ishiga olgan ikki tomonlama jarayon sifatida ta'riflaganlar. Yuqoridan pastga yondashuvda og'zaki nutqni 2 yoki undan ortiq subyektlar o'rtasida muayyan vaqt va tabiiy vaziyatdagi hamkorligining mahsuli, deb talqin qilishadi. Shunday qilib, bu yondashuv tarafdorlari to'g'ri nutqiy birliklar tuzish, so'ngra ularni nutqda qo'llashga o'rgatish o'rniga o'quvchilarni og'zaki nutq jarayonida ishtirok etishga undash kerak, shunda ular kichik birliklarni tabiiy ravishda o'zlashtirib boradilar. Byurns va Joys (1997) nutqning interaktiv tabiatini tadqiq qilishgan.

Ular nutqni ma'lumot ishlab chiqarish, qabul qilish va qayta ishlashni o'z ichiga olgan ma'noviy butunlik yaratishning interaktiv jarayoni sifatida ta'riflaganlar. Nutqning shakli va ma'nosi u aytilgan kontekstga, so'zlovchining o'ziga, tabiiy muhitga, nutq maqsadiga bog'liq bo'ladi. Nutq odatda spontan tarzda amalga oshadi, ikki tomonlama bo'ladi va doimiy o'zgaruvchidir. Shunga qaramay, nutqni umuman taxmin qilib bo'lmaydi, desak xato bo'ladi. U ba'zan muayyan nutqiy vaziyatlarda takrorlanishi mumkin bo'lgan tilning shakllari orqali aniqlanishi mumkin. Yuqoridagi barcha ta'riflarni umumlashtirgan holda og'zaki nutq ko'nikmasi ma'lum mazmundagi kontekstda fikrini og'zaki tarzda

izchil, ravon va to'g'ri ifodalay olish qobiliyati deyish mumkin. Og'zaki nutqning turli jihatlari tadqiq qilingan va uning quyidagi aspektlari aniqlangan:

a) og'zaki nutq yuzma-yuz amalga oshadi. Suhbat ko'rinishidagi nutq asosan yuzma-yuz tarzda bo'ladi, bu so'zlovchiga bir vaqtning o'zida tinglovchilar reaksiyasini bilishga imkon beradi. Nutqiy muloqotda yuz ifodalari, imo-ishoralar va hatto tana xatti-harakatlari ham ishtirok etadi. Shuningdek, og'zaki nutq suhbat ishtirokchilari real mavjud bo'lgan vaziyatda sodir bo'ladi.

b) og'zaki nutq interaktivdir. Suhbat yuzma-yuz yoki telefon orqali amalga oshganda, bir yoki bir necha kishi bilan sodir bo'lganda ham og'zaki nutq silliq kechaveradi.

c) og'zaki nutq real vaqtda sodir bo'ladi. Suhbat davomida beriladigan javoblar oldindan rejalashtirilmaydi, ya'ni o'z-o'zidan sodir bo'ladi.

So'zlovchi ham nutqini gapirayotgan vaqtida ishlab chiqaradi. Bunday vaqt cheklovi so'zlovchinining nutqni rejalashtirish, tartibga solish va ishlatilayotgan tilini nazorat qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi. So'zlovchilar biror narsani gapirishni boshlab, to'satdan fikrini o'zgartirishi mumkin. Nutqdagi bu o'zgarish xatò boshlanma deyiladi. Produktiv til malakalari sifatida og'zaki va yozma nutq ayrim xususiyatlariga ko'ra bir-biriga o'xshaydi. Ammo ular orasidagi nozik farqlarni tushunish, og'zaki va yozma nutq ta'limini to'g'ri tashkil qilishda yordam beradi.

Og'zaki nutq 3 xususiyatga ko'ra yozma nutqdan farq qiladi: rejalashtirish, kontekstualizatsiya (vaziyatga moslashtirish) va rasmiylik. Og'zaki nutq yozma nutqdan farqli ravishda rejalashtirilmaydi, muayyan kontekstga ega va norasmiydir. Bundan tashqari og'zaki nutq quyidagi jihatlarga ko'ra yozma nutqdan farq qiladi:

1) nutq tuzilishi - og'zaki nutq kirish va xulosa qismlari, ma'no va suhbat tuzilmalarining interaktiv aloqasi jihatidan o'ziga xos bo'lib, unda yozma nutqda qo'llanilmaydigan va, lekin, baribir, to'g'ri kabi diskurs birliklaridan faol foydalaniladi.

2) nutq oqimining tipik xususiyatlari – segment va ustsegment birliklar, pauza, uzilishlar, noto'g'ri boshlanmalar va hokazo.

3) nutqning madaniy tabiati bilan bog'liq xususiyatlar – og'zaki nutq ko'plab ijtimoiy va kontekstual omillarni, shuningdek, pragmatik presuppozitsiyalarni o'z ichiga oladi.

4) grammatik va leksik xususiyatlar – og'zaki nutqda norasmiy modal so'zlar, so'z gaplar, tugallanmagan jummalarni qo'llash, gap bo'laklarining nutq maqsadiga ko'ra o'rin almashishi kuzatiladi.

Leksik jihatdan og'zaki nutq nisbatan sayoz leksikonga ega, shuningdek, o'tli biriklamalardan ko'ra fe'lli birikmalar ko'proq qo'llaniladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, og'zaki nutq tili yozma nutq tili darajasida murakkab tuzilishga ega bo'la olmaydi. So'zlovchilarning og'zaki nutqida tez-tez uchrab turadigan takroriy ifodalar, ikkilanishni bildiruvchi birliklar, o'z-o'zini tuzatish, takrorlar real vaqt talablarini yenggan holda nutqning tushunarliroq bo'lishiga yordam beradi. Bu xususiyatlarni o'quvchilarga tanishtirib boorish, ular og'zaki nutq uchun tabiiy holat ekanligi, hech qanday salbiy xususiyat emasligini uqtirish lozim. Bu o'quvchilarning xato qilishdan qo'rqmay, faol muloqotda kirishishini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimova I. "O'zbek tilidagi gramatik afaziyada ot va fe'llarning ifodalanishi. "So'z san'ati" xalqaro jurnalidagi maqola. Toshkent – 2020 .
2. Azimova I. Ona tili ta'limida lisoniy malakani rivojlantirishning psixolingvistik asosi. Global ta'lim va milliy metodika. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019.
3. Azizxo'jaeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. 2006.
4. Biryukova O.A. (2017) Обучение говорению в вузе методом интервью на уроке.
5. Brown, D. (1994). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. New Jersey: Prentice Hall Regents.

